

ISABEL LA CATÓLICA.

Relacion histórica de sus raras prendas y virtudes, y de los sucesos mas culminantes que tuvieron lugar durante su glorioso reinado.

A fines del siglo quince
subió al trono de Castilla
la hija de Juan segundo,
de vida honesta y sencilla.

De su nombre la primera
como reina era Isabel ;
tan pronto tomaba el huso
como montaba el corcel.

Así bordaba ó cosía,
como sábia legislaba,
jamás conoció el orgullo
y al pobre no desdeñaba.

En la guerra era valiente,
en el templo muy cristiana,
en las chozas muy humilde,
y en palacio soberana.

Bajo su justo reinado
sacudió el dominio moro
nuestra pátria sin ventura
recobrando su decoro.

Con la toma de Granada
terminó el infiel poder,
ganando inmortal renombre
esa eminente mujer.

190
Casó Isabel de Castilla
con Fernando de Aragon ;
si para el marido oveja,
para el moro fué un leon.

Empieza nuestro relato
cuando en Segovia moraban,
y sus glorias compartian,
y sus penas se contaban.

Celoso estaba Fernando
del prestigio de Isabel,
y de ver que sólo á ella
aclamaba el pueblo fiel.

« Yo me quiero retirar , »
decia el Rey á su esposa ;
» que aqui vuestra preeminencia
» es para mí vergonzosa.

» Me volveré á mis hogares,
» pues vuestro cetro me humilla ;
» que aunque sea vuestro esposo,
» no soy yo el rey de Castilla.

» Y el altiyo castellano,
» tan desdeñoso conmigo,
» suele huir cobardemente
» delante del enemigo. »

Calmó á Fernando Isabel
con discursos muy sentidos,
probando ser necesario
el seguir los dos unidos.

« Si algun cobarde, añadió,
» volvió espaldas en mi ausencia,
» os juro será un leon
» desde hoy mas en mí presencia. »

Luego á un popular tumulto
que en palacio penetró
queriendo osado imponerse,
con dignidad sofocó.

Y al Portugués que orgulloso
propuso paz humillante,
destrozando el pergamino
hizo decirle arrogante ;

« Cual tigres peharemos
» hasta alcanzar la victoria,

» y primero que la afrenta,
» sucumbiremos con gloria. »

Y en tanto se celebraban
fiestas, justas y torneos,
que á vueltas de las batallas
jamás faltan galanteos.

Para el adalid mas fuerte,
para el vencedor doncel
bordado habia una banda
la magnánima Isabel.

Mil valientes campeones
demostraron su bravura,
llevando vistosos trajes
y los mas rica armadura.

Como la reina asistia,
muy reñido fué el empeño
por ser del premio real
el afortunado dueño.

Luego vino un adalid
tambien con lujoso traje,
mas calada la visera,
y el morrion sin plumaje.

A cuantos le precedieron
venció en destreza y pujanza
derribando á sus contrarios
al primer bote de lanza.

Era Fernando de Córdoba,
y de tal virtud y hazaña
que el Gran Capitan llamole
en vida ya toda España.

Con pruebas de gran estima
la Reina le distinguió,
favores á que Gonzalo
muy cortés correspondió.

A las honrosas palabras
que le dirigió Isabel,
contestó el bravo guerrero
como galante doncel :

« Poco vale el campeon ;
» mas su Alteza, bueno ó malo,
» tiene á sus piés de Goñzalo
» el brazo y el corazon.

Y ofreciéndole su gente
á la lucha se aprestó
contra el Portugués finchado
que á nuestra España insultó.

Desechó todo convenio
la Reina en aquetla guerra
con Portugal, no cediendo
ni un solo palmo de tierra.

Y sonó en aquel entonces
por el llano y la montaña
el grito santo y patriótico
de « Santiago cierra España. »

Y venció á los portugueses
y á los moros por doquiera,
logrando así acorralarlos
hasta su última trinchera.

A Granada puso cerco
el ejército español,
empeñándose combates
cada dia al nuevo sol.

Una ciudad nueva hicieron
que Santa Fé la llamaron ;
desde allí mas fácilmente
á Granada conquistaron.

Granada, postrer baluarte
del árabe y su esperanza,
pronto cayó á los embates
de la española pujanza.

Largos siglos en sus muros
lució la luna africana ;
mas el valor de Isabel
plantó la enseña cristiana.

Y así con ella Fernando
las fatigas compartia,
alcanzando por su génio
sobre el rey supremacía.

Y aun del rey las buenas prendas
pronto quedaron borradas
por una desconfianza
é ingratitude extremadas.

Isabel fué para España
una luz, guia y estrella ;

si su esposo fue un sábio,
mucho menos lo fue que ella.

Presentóse al campamento
entonces un forastero
á quien muchos ya tildaban
de loco y aventurero.

Cristóbal Colon se llama
el extranjero profundo
que en medio del vasto Océano
cree divisar un mundo.

Otra cosa no soñaba
en su ardiente fantasía ;
los sabios se le reian
y acusaban de manía.

Por varias córtes anduvo
á explanar su pensamiento,
demandando algun apoyo
para el gran descubrimiento.

Lo que en los sabios no halló,
y eso pasma y maravilla,
tan solo lo halló Colon
en la reina de Castilla.

Muchos doctos presumidos,
y en realidad unos necios,
del genovés se burlaron
y colmaron de desprecios.

Gonzalo que no ve riesgo,
sin que el primero no acuda,
viendo que al viejo insultaban,
pronto voló en su ayuda.

Fue presentado á la Reina,
y la Reina le atendió,
y así luego la partida
Cristobal aparejó.

Y como tras tantas guerras
estaba exhausto el tesoro,
Isabel ofreció al punto
de sus joyas todo el oro.

Dejemos ahora á Colon
que surque el inmenso mar ;
que al fin de nuestro relato
le volveremos á hallar.

192
Después de un año vinieron
los Reyes á Barcelona,
y aquí corrió gran peligro
del Rey la sacra persona.

Un infeliz maniático
asesinarle intentó ;
y á petición del pueblo
con la vida lo pagó.

La Reina el perdon pedia
para el regida insano ;
que no mas hacian bien
su corazon y su mano.

El gran Gonzalo de Córdoba
vino luego de Granada,
é Isabel muy complaciente
le agradeció su llegada.

Dulces quejas exhaló
por su raro alejamiento ;
sus excusas dió Gonzalo,
y la devolvió el contento.

Que su amistad era santa,
y su amor era muy puro,
por eso qualquier calumnia
les daba un tormento duro.

Cundió presto la noticia
del arribo de Colon,
á quien daba ya por muerto
don Fernando de Aragon.

La Reina en su inmensa fé
y en su criterio profundo,
jamás juzgó un desvarío
la idea de un nuevo mundo.

Y á Barcelona llegó
el almirante Colon,
y en presencia de la córte
de su viaje dió razon.

Ricos presentes traía,
que ofreció á los piés del trono,
agradecido á Isabel,
y de su aserto en abono.

Tambien trajo algunos Indios
que causaron gran sorpresa ;
no quedando duda alguna
del éxito de su empresa.

Celebró con regocijos
la ciudad tan gran suceso ;
que siempre aplaudió Barcino
todo adelanto y progreso.

El genovés maravillas
de aquellas islas contó,
y á la Reina de Castilla
dirigiéndose, añadió ;

« A vos la sin par matrona
» España debe un portento
» pues sin vos nunca se hiciera
» tan feliz descubrimiento. »

La respuesta de Isabel
fue digna de quien la oia,
que en ella todo era grande,
ni conoció medianía.

« De tan grato resultado
» el honor es para vos,
» para mí será el provecho,
» mas la gloria para Dios. »

Después, ya pacificados
sus estados, ambos reyes
moralizaron sus pueblos
dictando muy justas leyes.

Y en pos de una enfermedad
sufrida con santa calma,
al Señor de cuanto existe
Isabel entregó el alma.

FIN.